

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKSIS

Kadirova Olima Muxammatqul qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16911497>

Annotatsiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot bajarishda pedagogikaning quyidagi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanish: muammoga doir pedagogik va metodik adabiyotlarni qiyosiy tahlil etish; sotsiometrik metodlar (anketa, suhbat, so'rovnoma); tajriba-sinov ishlari natijalarni matematik-statistik tahlil etish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida elementlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish uchun tavsiyalar.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, sintaktik elementlar, bosh bo'lakl darajali bo'laklar, ega, metod, dars, ta'limiy o'yinlar, ta'limiy vositalar.

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o'rganiladiga va nazariy o'rganiladigan turlarga bo'linadi. Sintaksis bilimlarni nazariy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi. Hamda to'rtinchi sinfda ham davom etadi. Bshlang'ich sinflarda " gap", "Darak gap", "His-hayajon gap", "Sodda gap", "Qo'shma gap", "Gap bo'laklari", "Gapning uyushiq bo'laklari", "Undalma" mavzulari nazariy o'tiladi. Bu mavzular yuzasidan turli xil mashqlar o'rgatiladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi. Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasi ham gap negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi. So'z gapda bir ma'noli bo'ladi.(gapdan tashqari bir necha ma'no anglatishi mumkin)

Metodist olimi T. G. Ramzayeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni yetarli ravishda beshta yo'nalishga bo'ladi.

Gap hagidagigrammatik tushunchalarni shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).

2.Gap strukturasi o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning Grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarining xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).

3.O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4.Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.

5.Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish,(uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

"Gap" mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi- gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari,gapda so'zlarning bog'lanishi, gapning uyushiq bo'laklarini o'rganishga o'tadilar.

Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham butun o'quv yili davomida boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi.

Dasturga ko'ra 1-sinfda o'quvchilarga gap haqida elementar tushunchalar beriladi. Gap tugallangan fikrni bildirishi, gap so'zlardan tashkil topishi, gapning oxiriga ma'lum tinish belgilari qo'yilishi haqida amaliy ma'lumotlar beriladi.

2-sinfda esa o'quvchilar gap haqida nazariy tushunchalar oladilar. Ular gapdan kim yoki nima haqida aytilganini va u hagda nima deyilganini bildirgan so'zni ajratishga o'rganadilar. Aslida gapning Grammatik asosi ustida ishlash mana shundan boshlanadi va bu bosh bo'laklarni o'rganishga muqaddima bo'ladi.

3-sinf gap ustida ishlash yangi bosqichdir. O'quvchilar gapni amaliy o'rganishdan tushuncha sifatida o'rganishga o'tadi. Ular gapning muhim belgilarini bilib oladilar.

Bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning ta'rifi, ega va kesim terminlari kiritiladi.

Bu sinfda gapda so'zlarning bog'lanishiga katta e'tibor beriladi. O'quvchilar gapning asosi (ega va kesim)ni ajratadilar. Ikkinchi darajali bo'laklarni farqlaydilar va gapdagi ikki so'z (hokim va tobe so'z) ni, so'zlarning Grammatik jihatdan, ya'ni qo'shimchalar orqali bog'lanishini bilib oladilar.

4-sinfda uyushiq bo'laklarni o'rganish bilan gap bo'laklari haqidagi tasavvurni kengaytiradi.

O'quvchilarda gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasini shakllantirish muhim sintaktik va nutqiy ko'nikmalar qatoriga kiradi. So'z birikmasi gap qismi sifatida ajratiladi va boshlang'ich sinflarni uning muhim belgilari idrok qilinadi. "So'z birikmasi" atamasi darsliklarga kiritilmagan.

O'quvchilarda gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasini shakllantirish muhim sintaktik va nutqiy ko'nikmalar qatoriga kiradi. So'z birikmasi gapning bir bo'lagi sifatida ajratiladi. Boshlang'ich sinflarda so'z birikmasining muhim belgilari idrok qilinadi. Boshlang'ich sinflarda "So'z birikmasi" atamasi darsliklarga kiritilmagan. Yuqori sinf 8-sinf darsligida bu tushuncha termin sifatida ishlatiladi. Ammo kichik yoshdagi o'quvchilar so'z birikmasining quyidagi muhim belgilarini bilib olishlari zarur hisoblanadi.

So'z birikmasi mazmun va Grammatik tomondan bog'langan ikki so'z.

Masalan, Muhammadjon bugun maktabga ukasi bilan keldi. Gapda uchta so'z birikmasi bor: 1) bugun keldi 2) maktabga keldi 3) ukasi bilan keldi

2. So'z birikmasida bir so'z hokim bo'ladi, ikkinchi so'z tobe bo'ladi.

Hokim so'zdan tobe so'zga so'roq beriladi. Tobe so'z shu so'roqqa javob bo'lgan so'zdir. Masalan, (qanday) chiroyli qizlar (qayerga) to'garakka keldilar. Ega va kesim so'z birikmasi bo'la olmaydi. Ega va kesim shaxs va sonda moslashib gapni shakllantiradi. Hamda ega va kesim gapning asosini tashkil qiladi.

Gap tarkibida so'z birikmasini aniqlash uzoq bajariladigain mashqlar davomida shakllantirib boriladi. Buning uchun o'quvchilar so'z birikmasida bir so'z boshqa so'zga tobeligini tushunishga qaratilgan mashqlar ustida ko'proq ishlashlari lozim hisoblanadi.

Shunday qilib, o'quvchilarda gap bo'laklari haqidagi tasavvurni o'zlashtirish gapni o'zlashtirishda yetakchi hisoblanadi. Birinchidan, boshlang'ich sinf o'quvchilari gap bo'laklarini ikkita katta guruhga (bosh va ikkinchi darajali bo'laklarga) bo'linishini o'zlashtiradilar. Bu sinflarda ikkinchi darajali bo'laklar turlarga ajratilmaydi. Gapni o'zlashtirish uchun bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning mohiyati ochiladi: bosh bo'laklar gapning Grammatik asosini tashkil qiladi, fikr, asosan gapning Grammatik asosi orqali ifodalanadi; ikkinchi darajali bo'laklar esa bosh bo'laklarning aniqlovchilik va to'ldiruvchilik vazifasini bajaradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov K., Obidova M. Ifodali o'qish. T., <O'qituvchi, 1982- yil.
2. Abdullaeva Q. Raxmonbekova S. 2-sinfda. O'qish darslari. (O'qituvchi kitobi.)
3. Toshkent. O'qituvchi, 2004-yil.

4. Abdullaeva Q. va boshqalar. O'qish kitobi. 2-sinf Toshkent. O'zbekiston, 2003
5. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdieva G. «Alifbe)-(uSavod»); «Ona tiliv.
6. T. «O'qituvchiv, 1999- yil.
7. 5. G'afforova T. G'ulomova X. 1-sinfda o'qish dasrlari (O'qituvchi kitobi.)
8. Toshkent.Sharq. 2003-yil.
9. Shojalilov A. va boshqalar. O'qish kitobiy, «O'qituvchiy, 2004-yil.
10. Q. Abdullayeva. Birinchi sinfda nutq o'stirish.-T: 1980.

